

**BUXORODA SAQLANAYOTGAN XVI-XVII ASRGA OID NOYOB
MANBALAR**

Shirinova Nargiza Nuriddin qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va
adabiyoti universitetining 2-kurs doktoranti

Tel:99 837-88-18

Email: shirinovanargiza1605@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11653775>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoroda saqlanayotgan XVI-XVII asrga oid manbalar haqida qisqacha ma'lumot berilgan.

Аннотация: В данной статье представлены краткие сведения об источниках XVI-XVII веков, сохранившихся в Бухаре.

Abstract: This article provides brief information about the sources of the XVI-XVII centuries preserved in Bukhara.

Kalit so'zlar: qo'lyozma, tasnif, toshyozuv, tavsif, bitik, devon, nasta'liq, muqova, poygir, karton.

Ключевые слова: рукопись, классификация, петроглиф, описание, надпись, диван, насталик, обложка, пойгир, картон

Key words: manuscript, classification, petroglyph, description, inscription, divan, nastaliq, cover, poygir, cardboard.

Mamlakatimizda istiqbol yillarida barcha sohalardan, avvalo, ma'naviy qadriyatlarimizga jiddiy e'tibor qaratildi. Bu esa, o'tmishda yaratilgan ulkan adabiy merosni har jihatdan teran o'rganish zaruratini kun tartibiga qo'yadi. Xususan, mumtoz adabiyotimiz tarixida yaratilgan badiiyati yuksak asarlar qo'lyozmalarini tadqiq etib, ularni xalqimizning mulkiga aylantirish adabiy manbashunoslik va matnshunoslik oldiga o'ziga xos vazifalar yuklamoqda. Zero, bu ishlar xalqimiz, unib-o'sib kelayotgan farzandlarimizning ong-u shuurida tarixiy adolatga ishonch va insoniylik fazilatlarini qaror toptirish, ularning ma'naviy olamini kengaytirishda katta tarbiyaviy ahamiyatga ega ekani bilan ayniqsa e'tiborlidir.¹ Shundan ko'rinadiki, adabiy-ma'naviy tafakkurimizning noyob namunalarini tadqiq qilish bugungi kunda adabiy manbashunoslikning dolzarb muammolaridan hisoblanadi. Chunki adabiy merosimizning nodir namunalari bo'lgan o'tmish ajdodlarimiz qoldirgan ma'naviy merosni keng va chuqur o'rganish, qo'lyozma manbalardagi ilmiy-badiiy haqiqatlarni jamoatchilikka ma'lum qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

¹ Karimov.I.A. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. -T.: "Ma'naviyat". 2008. 99-bet.

Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov tamonidan ta'kidlanganidek: "Beshafqat davr sinovlaridan omon qolgan eng qadimgi toshyozuvlar, bitiklardan tortib, bugun kutubxonalarimiz xazinasida saqlanayotgan 20 mingdan ortiq qo'lyozma asarlar bizning beqiyos ma'naviy boyligimiz, iftixorimizdir.... Ota bobolarimizning asrlar davomida to'plagan hayotiy tajribalari, diniy-axloqiy, ilmiy qarashlarini o'zida mujassam etgan bu nodir qo'lyozmalarni jiddiy o'rganish davri keldi"². Shunday ekan, kutubxonalarimizda saqlanayotgan adabiy merosimizning aslyatidan xabar beruvchi tarixiy qo'lyozma manbalarni o'rganish davrimizning muhim talablaridan biri hisoblanadi.

Ma'lumki, o'zbek xalqi o'zining juda katta madaniy va manaviy boyliglariga ega. Bu boylıklarning bir qismi jahon qo'lyozma fondlarini bezab turgani holda, bir qismi hamon xalq qo'lida-shaxsiy kutubxonalarda saqlanmoqda. Ularni qidirib topish, bir yerga jamlash va manbashunoslik nuqtayi nazaridan o'rganib tanqidiy matnlarini tuzish va shu asosda hozirgi joriy alifboda o'z merosxo'rlariga taqdim qilish shu kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda. Zero, "... ma'rifat fidoyilarining qoldirgan o'lmas merosi bugungi kunda ham ma'naviyatimizni yuksaltirish, yoshlarimizni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda muhim manba bo'lib xizmat qiladi"³.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017-yil 24-mayda imzolangan "Qadimgi yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ'ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qaror matnshunoslik, adabiy manbashunoslik, tilshunoslik, falsafa, madaniyat tarixi sohalarida milliy madaniyatimizning hali o'rganilmagan ko'pgina qatlamlarini ochib berishga yo'naltirilgan ilmiy tadqiqotlarni olib borish, qo'lyozmalar bilan ishlash malakasiga ega bo'lgan yosh mutaxassislarni reja asosida maqsadli tayyorlash uchun katta imkoniyat eshiklarini ochdi. Ilgari o'rganish taqiqlangan manbalarni tadqiq etish uchun keng imkoniyat paydo bo'ldi. Ularni ilmiy-tadqiqot doirasiga kiritib, olingan natijalarni keng jamoatchilikka taqdim etish adabiyot ilmining, xususan, manbashunoslik va matnshunoslikning ustuvor vazifalaridan biridir. Ayni paytda, bu adabiyotimiz tarixida mavjud bo'lib kelayotgan muayyan kentiklikni to'ldirishi ham shubhasizdir. Zero, adabiy-tarixiy manbalarni o'rganish boy o'tmishimizning bizga noma'lum sahifalarini ochishda, adabiy matn va talqindagi xatolarni tuzatishda muhim ahamiyat kasb etadi.

² Каримов.И.А. Янгича фикрлаш ва ишлаш-давр талаби.-Т.: Ўзбекистон,1997.-Б. 111-112 6

³ Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. -Toshkent. O'zbekiston. NMIU,2017.-B.178.

Manbashunos va matnshunos oldida qo'lyozma manbani o'rganish bilan bog'liq bir qancha qiyinchilik turadi. Ulardan biri yozuv murakkabligidir. O'rta va Markaziy Osiyo xalqlarining o'tmishdan qolgan yozma manbalari turli alifbolarda bitilgan bo'lib, o'sha chog'larda ishlatilgan yozuvlarning ko'pi hozir unutilgan. Tadqiqotchi o'sha yozuvni bilmay turib, asar ustida izlanish olib borolmaydi.

Demak, manbashunos birinchi galda, eski yozuvlarni o'qiy olmog'i va matnni ilmiy transkripsiyaga o'gira olmog'i lozim. Boshqa bir qiyinchilik, yozma manbaning tilini tushuna ola bilishdir. Markaziy Osiyo xalqlari tomonidan yaratilgan yozma manbalar turli tillarda: Islom davrida yaratilgan eski turkiy til, arabiy va forsiyda. Yodgorlik orasida hatto sug'd, qadimgi xorazmiy singari o'lik tillarda yaratilgan asarlar ham bor. Bundan tashqari, yodgorlik turkiy tilda esada uning yaratilgan davri bilan oramizni uzoq muddat ajratib turadi. O'tgan davrdagi til ham o'zgarib ketgan. Mutaxassis yozma yodgorlikni tadqiq etishi uchun uning tilini ham bilishi zarur. Anglashiladiki, mutaxassis asar bitilgan yozuvni o'qiy olsa, shuningdek, uning tilini yaxshi bilsagina matn bo'yicha tadqiqot olib borishi mumkin.

Shunday ekan, adabiy merosimizni o'rganish va bir joyga yig'ish bugungi kunning asosiy talab va ehtiyojlaridandir. Bugungi kunda qo'lyozma manbalar turli qo'lyozmalar fondlarida tarqoq halda saqlanmoqda. Biz ushbu maqolada Buxoroda saqlanayotgan qo'lyozma manbalar haqida to'xtalib o'tamiz. Buxoroda 214 ta qo'lyozma va 400 dan ortiq toshbosma manbalar bor. Bu qo'lyozma manbalar Buxoro tasviriy san'at muzeyida tashkil qilingan qo'lyozmalar fondida saqlanmoqda. Ulardan 25 tasi XVI-XVII asrga tegishli manbalardir. Bu manbalar turk, arab, fors tillaridadir. Ularning ayrimlari juda yaxshi saqlangan, ayrimlariga esa yillar davomida foydalanish o'zining jiddiy ta'sirini ko'rsatgan. Quyida ularning ilmiy tasnifini keltiramiz:

T\r	Muallifi	Asar nomi	Inventar raqami	Yozilgan davri	Hajmi	Tili
1.	Muhammad bin Yaqub al-Feruz Obodiy	Kitob al-qomus. Jildi soniy	3	1625-y	294 bet	Arab
2.	Majididdin ibn Yaqub (Al-Feruz Obodiy) ibn Sayyid Haydar al-	Al-Qomus. Jildi avval	4	1625-y	274 bet	Arab

	Hasaniy					
3.	Ali ibn Sulton Muhammad al-Qori	Qomus ul-lug'at	5	1601-y	375 bet	Arab-Fors
4.	Abdurahim ibn Usmon al-Muhojir ibn al-Bulg'oriy al-Buxoriy	Jomi ur-rumuz	8	1607-1608-y	48 bet	Arab-Fors
5.	Abdurahmon Jomiy	Sharhi Mullo Jomiy	50	1612-y	281 bet	Arab
6.	Ibrohim Faruqiy	Hallul lug'at	82	1604-1605-y	201 bet	Arab-Fors
7.	Uvays ibn G'ulom Ali as-Sijistoni	Kunuz ul-ma'naviy (Lug'at ul-ma'naviy)	88	XVII	120 bet	Arab-Fors
8.	Shamsiddin Muhammad al-Qohistoni as-Samloni al-Xurosoniy	Jomi ur-rumuz	38	1665-y	465 bet	Arab
9.	Mavlaviy Jaloliddin Rumiy	Masnaviy Sharif	105	XVII	404 bet	Fors
10.	Shayh Uhdiy Murog'oyiy	Jomi Jam	132	1635-1636-y	65 bet	Fors
11.	Jaloliddin Rumiy	Masnaviy Sharif	152	1634-1635-y	360 bet	Fors
12.	Abdulloh al-Xalifatul Xubshkiy al-Xishtiy al-Qusuriy	Sharh Masnaviy Mavlaviy	156	1646-y	307 bet	Fors
13.	Mavloni Jaloliddin Rumiy	Sharhi Masnaviyi Ma'naviy	158	XVII	415 bet	Fors

14.	Shayx Sa'diy Sheroziy	Kulliyot	213	XVII	411 bet	Fors
15.	Nizomiy Ganjaviy	Layli va Majnun	216	XVII	128 bet	Fors
16.	Roziy	Devoni Roziy	218	XVII	51 bet	Fors- tojik
17.	Al-Boqi Muhammad ibn Ali Navondogiy	Risolayi muammoyi Mir Mavlono Amir Husayn Naysoburiy	227	1550-y	158 bet	Fors
18.	Nizomiy Ganjaviy	Iskandarnoma	262	1673-y	252 bet	Fors
19.	Xoja Ismat Buxoriy	Devon Ismat	265	XVII	81 bet	Fors
20.	Sa'diy Sheroziy	Kulliyot Shayx Sa'diy Sheroziy	999/II	XVII	325 bet	Fors
21.	Muhammad ibn Umar Zamaxshariy	Roy ul-abror: Juzi avval	128	1647-y	148 bet	Arab
22.	Mulla Baqoddin Vorisi Buxoriy	Risola dar halli abyoti mushkila va g'azaliyoti	257/I-II	XVI	44 bet	Fors
23.	Dovud ibn Muhammad Ali Shodiyobodiy	Sharhi Devoni Anvari	258	XVI	234 bet	Fors
24.	Muiniddin Juvayniy	Nigoriston	228/I	XVII	24 bet	Fors
25.	Muallifi noma'lum	Hallil lug'ati Navoiy	225	1552-53	94 bet	Turk

Ushbu asarlar o'z davrining muhim manbalari bo'lsa, bugungi kunning esa nodir qo'lyozmalari sifatida qaraladi. Endi esa ba'zi manbalarning ilmiy tavsifini keltiramiz.

1. **Hallil lug'ati Navoiy:**⁴ matn mayda nasta'liq xatida qo'lda tayyorlangan qalin qog'ozga yozilgan. Tili turkcha. Muallifi noma'lum. Matn har bir sahifaga 21 qatorlik ustun shaklida joylashtirilgan. Poygirlari mavjud. Oval shaklidagi muhr tushirilgan.

Kotibi: Mustafo ibn Muhammad Abdulloh

Muqovasi: yashil teri bilan qoplangan kartondan tayyorlangan.

Hajmi: 94 bet.

O'lchami: 20,5x12 sm.

2. **Masnaviy Sharif:**⁵ matn Markaziy Osiyoning sayqallangan qog'oziga nasta'liq xati bilan ko'chirilgan. Tili forscha. Matnlar sahifalarga 21 qatorlik ustun shaklida joylashtirilgan.

Muallifi: Jaloliddin Rumiy

Kotibi: Abulhasan ibn Zayniddin Muhammad Zindanaviy

Muqovasi: ochiq qizil teri bilan qoplangan kartondan tayyorlangan.

Hajmi: 360 bet.

O'lchami: 29,5x17sm.

3. **Qomus ul-lug'at:**⁶ Matn O'rta Osiyo hunarmandchiligi qog'oziga shikasta elementlari bilan toza nasta'liq xatida yozilgan. Poygirlari bor. Tili arabcha-forscha. Matnlar qog'ozga 25 qatorlik qilib yozilgan.

Muallifi: Ali ibn Sulton Muhammad al-Qori

Kotibi: Ali ibn Sulton Muhammad al-Qori

Muqovasi: yashil teri bilan qoplangan kartondan tayyorlangan.

Hajmi: 375 bet.

O'lchami: 27,5x17,5 sm.

4. **Sharhi Mullo Jomiy:**⁷ matn O'rta Osiyo hunarmandchiligining qalin qog'oziga nasta'liq xatida shikasta elementlari bilan ko'chirilgan. Asosiy matn gorizonttal ravishda yozilgan, qizil chiziqalar bilan chegaralangan, chetiga izohlar qo'yilgan. Bob sarlavhalari kinobarda yozilgan. 10a sahifasida ichida gulli bezakli ramka ko'rinishidagi unvon mavjud. Matnlar har bir sahifaga 23 qatordan qilib yozilgan. Tili arabcha. Oval shaklidagi muhr qo'yilgan.

Muallifi: Abdurahmon Jomiy

Kotibi: Muhammad Amin Samarqandiy

Muqovasi: qora teri bilan qoplangan kartondan tayyorlangan.

Hajmi: 281 bet.

⁴ Inventar raqam:225

⁵ Inventar raqam:152

⁶ Inventar raqam:5

⁷ Inventar raqam:50

O'lchami: 24,5x14 sm.

5. **Kulliyot⁸:** matn nozik nasta'liq yordamida qalin hunarmandchilik qog'oziga yozilgan bo'lib, oltin va ko'k rangli chiziqlar bilan chegaralangan. Tili forscha.

Muallifi: Shayx Sa'diy Sheroziy

Muqovasi: uzluksiz bo'rttirma naqshli qora teri bilan qoplangan kartondan tayyorlangan.

Hajmi: 411 bet.

O'lchami: 19x11 sm.

6. **Iskandarnoma⁹:** ushbu manba qo'lda ishlangan qalin qaymoqrang qog'ozga nasta'liq xatida yozilgan. Poygilar mavjud. Matndagi bo'shliqlar belgi bilan ko'rsatilgan va chetiga yozilgan. Tili forscha. Har bir sahifasi 23 qatorli ustun shaklida yozilgan.

Muallifi: Nizomiy Ganjaviy

Muqovasi: ochiq yashil teri bilan qoplangan kartondan tayyorlangan.

Hajmi: 252 bet.

O'lchami: 35,5x22 sm.

7. **Layli va Majnun¹⁰:** asar pushti rangga bo'yalgan qalin qog'ozga nasta'liq xatida yozilgan. Matn diogonal ravishda 4 ta ustunda yozilgan va to'liq emas. Har bir sahifaga 7 qatordan yozilgan. Tili forscha.

Muallifi: Nizomiy Ganjaviy

Muqovasi: ochiq yashil teri bilan qoplangan kartondan tayyorlangan.

Hajmi: 128 bet.

O'lchami: 17,5x10,5sm.

8. **Devoni Roziy¹¹:** matn chiroyli nasta'liq xatida yozilgan. Qo'lda yasalgan qaymoqrang qog'ozdan foydalanilgan. Matn 2 ustun shaklida bu ustunlar 3 nuqta bilan ajratilgan shaklda yozilgan. Asar tili fors-tojik. Har bir sahifa 16 qatorlik ustun shaklida joylashtirilgan.

Muallifi: Roziy

Muqovasi: ochiq yashil teri bilan qoplangan kartondan tayyorlangan.

Hajmi: 51 bet.

O'lchami: 20,5x13sm.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish joizki, bu manbalar o'zining qadr-qimmatini bilan bugungi kunda juda katta ahamiyatga ega. Ular orqali biz asarlar yaratilgan

⁸ Inventar raqam:213

⁹ Inventar raqam:262

¹⁰ Inventar raqam:216

¹¹ Inventar raqam:218

davrdagi ilmiy, badiiy, tarixiy yangiliklardan xabardor bo'lishimiz, ular orqali ko'plab ilmlarni egallashimiz mumkin. Ularni tasniflash, tavsiflash, tadqiq qilish orqali ularning o'ziga xos xususiyatlari keng ommaga yetkazib beriladi. Bu esa bugungi kundagi matnshunos-tadqiqotchilarning asosiy maqsadlaridandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov.I.A. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. -T.: "Ma'naviyat". 2008
2. Каримов.И.А. Янгича фикрлаш ва ишлаш-давр талаби. -Т.: Ўзбекистон, 1997.
3. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: O'zbekiston. NMIU,2017.
4. Qo'lyozma: Hallil lug'ati Navoiy. Inv:225
5. Qo'lyozma: Masnaviy Sharif. Inv:152
6. Qo'lyozma: Qomus ul-lug'at . Inv:5
7. Qo'lyozma: Sharhi Mullo Jomiy. Inv:50
8. Qo'lyozma: Kulliyot. Inv:213
9. Qo'lyozma: Iskandarnoma. Inv:262
10. Qo'lyozma: Layli va Majnun. Inv:216
11. Qo'lyozma: Devoni Roziy.Inv:218

